

МЕТАФОРАНЫҢ КӨРКЕМЛИК ТӘБИЯТЫ

Оттепбергенова Гөззал Өмирбаевна

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер хэм мәденият институты

Нөкис филиалы оқытыушысы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7601555>

Таяныш сөзлер: троплар, метафора, поэтикалық метафора, лингвистикалық метафора, индивидуал-авторлық метафора, жеке стил метафора.

Таянч сўзлар: Троплар, метафора, поэтик метафора, лингвистик метафора, индивидуал – муаллиф метафора, индивидуал услуб метафора

Ключевые слова: Тропы, метафора, поэтическая метафора, языковая метафора, индивидуально-авторская метафора, индивидуально-стилевая метафора

Key words: Tropes, metaphor, poetic metaphor, linguistic metaphor, individual - author metaphor, individual style metaphor

Сөз зергери предметти, қубылысты ямаса хәдийсени сүүретлеу ушын сөз хэм сөз бирикпелерин өзиниң тийкарғы мәнисинен аўыспалы мәниде қолланса, бундай усылды илимде троплар деп атайды. «Троп грекше сөз болып, тийкарғы мәниси буруу, көшириу, айландыруу, образ. Троп – сөз, сөз дизбеги хэм пикир түсинигин образлы, көширмели мәнисте пайдаланып поэтикалық айтыу усылы». [1:312] Троп өз ишинде метафора, метонимия, эпитет, теңеу, синекдоха, символ, аллегория хэм т.б. қамтыйды. Булардың ишинде өткир көркем образлыққа ийе түрлериниң бири метафора болып табылады.

Метафора тиллик қубылыс болса да, өзиниң көркемлик қәсийетлерин поэтикалық пикирлеу арқалы жүзеге асырады. Ол поэтикалық пикирлеуде көркем образ сыпатында қабыл етиледі. Метафора предметти қайта атап қоймай, оны басқа предметке салыстырады, ойымызда қайтадан аталып атырған нәрсе хәққында жанлы образ жасалады. Солай екен, метафораның поэзиядағы орны хэм әхмийети жоқары екенлигин көриуге болады.

Немис философы Э.Кассирер миф, тил хэм көркем өнердиң генезисин рух пенен байланыстырады, олар бир-бирине тығыз байланыслы болған хэм сол себепли олардың әйемги дәреклері хэм қәлиплесиуйин бир пүтинликте үрениу лазым деп есаплайды. Соңғылығында инсанның рухый дүньясында абстрактлық ойлау, пикирлеу қәбилетиниң артып барыуы нәтийжесинде, олардың арасындағы тығыз байланыслылық алыслап кеткен. Сөз өзиниң образлы тәбиятын жоғалтып, нәрсе-хәдийселердиң абстрактлық атамасына айланған. Бирақ, алымның

пикирине көре, рухдың бир тарауы бар, онда сөздің образлылығы сақланып қалмастан, ол жаңаланып турады, бул – поэзия деп атайды. Себеби, поэзияның әйемги тамырлары миф пенен байланыслылығы сақланған хәм онда мифологиялық көзқарас қайта тууылады. Тек ғана поэзияда жасаушы рух сөз хәм мифологиялық рухты басқарады. Енди олар илахий яки иблислердің мифологиялық дүньясын, ямаса абстрактлық түсиник яки мүнәсибетлериниң ойлау хәқыйқатлығын да сәўлелендирмейди. Керисинше, поэзия олардан ажыралып, көркем поэтикалық дүньяға айланады. Бул поэтикалық дүньяда рух еркин пәрўаз етеди, конкретлескен сап сезимлер өз көринисин табады. Көркем пикир ушын қолланылыушы сөз поэзияда өзиниң жаңа эстетикалық дәўирин баслайды. [2:41-42] Э.Кассирердің поэзияда дүньяға метафоралық нәзер қайта тууылады дегенинде де тийкар бар, өйткени, мифологиялық пикирлеу орнын ийелеген поэтикалық пикирлеу нәзерде туталады.

Рус алымы А.Потебня метафоралық – «тилдің турақлы өзгешелиги» дегенинде хәр қандай сөзди образ деп таныуды атап өтеди. Алым образ хәм аңлатып атырған мәни басқа-басқа нәрселер екенлигин ескерте отырып, жаңадан пайда болған метафораны аңлайды хәм мифологиялық пикирлеудің жоғалып баратырғанын атап өтеди. [3:341] Мифологиялық пикирлеудің жоғалып барыуы менен метафораның пайда болыуы арасындағы байланыслылық бар екенлигин О.Фрейденбергде дыққат аўдарады. Ол буны мифке исенимниң жоғалыуы деп емес, образлы пикирлеудеги структуралық өзгерислерге байланыслы деп түсиндиреди. [4:64-66]

Улыўма алғанда, мифологиялық пикирлеу орнын, метафоралық образлы пикирлеу ийелегени инсан сана-сезиминиң өсиуи менен байланыслы хәдийсеге айланып барды. Поэзияның метафораға бийимлиги онда объектив дүнья – реал хәқыйқатлық пенен субъектив дүнья – инсан шахсының дусласыуы, оларды арасындағы уқсаслықлар арқалы аңлауға умтылыу метафораны талап етеди. Сонлықтан да, метафораның кең тарқалған тийкарғы көринислери жанландырыу яки предметлестириу тийкарында әмелге асады. Әсиресе, жанландырыу тийкарында метафораның әйемги екенлиги хәм оның тамырлары мифологиялық ойлаудан нәр алатуғынынан дәрек береді. Демек, метафора мифологиялық ойлау орнын ийелейди, поэзияда дүньяға мифологиялық нәзер қайта тууылады деген пикирди сол мәниде түсиниу керек.

Метафора - филологиялық (лингвистикалық хәм әдебияттаныў) илимлердиң изертлеў объектіндеги көркем сүүретлеў қуралларының бири. Соның менен бирге ол философия, логика, педагогика хәм психология илимлериниң де изертлеў объектине айланған. Метафоранының теориялық анықламасы, классификациясы хәм көркемлик хызмети бойынша тил билими хәм әдебияттаныў илиминде бир қанша алымлар мийнет етип, бийбақа қунлы илимий мийраслар қалдырды.

Әдебиятлар:

1. Квятковский А . Поэтический словарь. – Москва: Советская энциклопедия, 1966. с.312.
2. Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры.Сборник, – Москва: Прогресс, 1990. -с 41-42. // <https://www.rulit.me/author/ortega-i-gasset-hose/teoriya-metafory-sbornik-statej-download-292590.html>
3. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – Москва: Искусство, 1976. – с.341.
4. Фрейденберг О. // Труды русских и советских поэтических школ. – Будапешт: 1982. -с.64-66.

